

EDN WRGJFY

DOI 10.5281/zenodo.19217280

УДК 635.658

Суворова Г. Н.¹, Иконников А. В.¹, Пташник О. П.², Якубовская А. И.²

РЕАКЦИЯ СЕЛЕКЦИОННЫХ ЛИНИЙ ЧЕЧЕВИЦЫ НА УСЛОВИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

¹ФГБНУ «ФНЦ зернобобовых и крупяных культур»;

²ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. По мере распространения от центра происхождения в другие регионы чечевица адаптировалась к различным почвенно-климатическим условиям. Наиболее важными для нее являются температура, распределение и количество осадков. При изменении климата в сторону глобального потепления и увеличения риска наступления засухи, изучение реакции чечевицы на разные метеоусловия, включая более южные широты, представляется актуальным. Цель исследований заключалась в сравнительной оценке урожайности и фотопериодической реакции линий чечевицы селекции ФГБНУ ФНЦ ЗБК в Республике Крым и Орловской области. Исследования выполнены в 2020–2023 гг. в ФГБУН «НИИСХ Крыма» (Республика Крым), 45°31'15" с. ш. 34°10'15" в. д., и в ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур» (Орловская область), 53°00'40" с. ш. 35°58'40" в. д. В среднем за четыре года исследований урожайность чечевицы в Республике Крым составила 1,32 т/га, в Орловской области – 1,17 т/га. Показано существенное влияние фактора условий года (31,2 %) и фактора сорта (10,6 %) на урожайность. Влияние места выращивания (1,4 %) в данной серии экспериментов оказалось несущественным. Лучшую среднюю урожайность в обеих локациях (1,41 т/га в Крыму и 1,69 т/га в Орловской области) показала линия Р10/16 с ярко-зеленой пигментированной окраской семян. В Крыму вегетация начиналась в апреле (на месяц раньше Орловской области), благодаря чему растения чечевицы не страдали от ранневесенней засухи и июльской жары. В Орловской области вегетационный период чечевицы варьировал в пределах 66–82 суток, в условиях Крыма он составил 88–101 сутки в зависимости от года. Фотопериодическая реакция линий селекции ФНЦ ЗБК на короткий световой день в Республике Крым проявлялась в удлинении вегетационного периода за счет более позднего наступления цветения, что характеризует их как культуру длинного дня.

Ключевые слова: чечевица, вегетационный период, фотопериодическая реакция, урожайность, селекционные линии.

Для цитирования: Суворова Г. Н., Иконников А. В., Пташник О. П., Якубовская А. И. Реакция селекционных линий чечевицы на условия выращивания в Республике Крым и Орловской области // Таврический вестник аграрной науки. 2026. №1 (45). С. 261–270. EDN: WRGJFY. DOI: 10.5281/zenodo.19217280.

For citation: Suvorova G. N., Ikonnikov A. V., Ptashnik O. P., Yakubovskaya A. I. Response of lentil breeding lines to growing conditions of the Republic of Crimea and the Orel region // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2026. No. 1 (45). P. 261–270. EDN: WRGJFY. DOI: 10.5281/zenodo.19217280.

Введение

Чечевица (*Lens culinaris* Medik.) – одна из древнейших культур, которая возделывается человеком более 10000 лет вместе с первыми культурными растениями: полбой, ячменем, горохом. С места ее происхождения на Ближнем Востоке чечевица в течение тысячелетий распространялась в Азию, Европу,

Африку. В Центральную Россию и Сибирь чечевица, вероятно, попала через западное побережье Черного моря или из долины Дуная [1]. На Американский континент чечевица была завезена испанцами после открытия Америки [2]. В промышленных масштабах в Северной Америке чечевицу начали возделывать в 60-е годы XX века, а в Австралии – в 90-е.

Чечевица – богатая питательными веществами бобовая культура, отличающаяся высоким содержанием белка, сложных углеводов, необходимых минералов, витаминов и биоактивных компонентов [3, 4]. Ее мировое производство увеличилось с 1 млн т в 60-е годы до 7 млн т в 2023 г. Первое место в мире по объемам производства чечевицы в 2023 г. впервые заняла Австралия, где было получено 1,8 млн т зерна [5]. Австралия, Канада и Индия являются крупнейшими производителями чечевицы, на долю которых приходится более 70% мирового производства.

Распространение чечевицы от центра происхождения в другие регионы сопровождалось отбором признаков, важных для адаптации к различным климатическим условиям и агротехническим приемам [6, 7]. Температура, распределение и количество осадков являются важными детерминантами того, где и когда она будет расти. В отличие от тропических регионов, в северных широтах чечевицу сеют весной, когда она использует зимний запас влаги, весенние и летние осадки. Например, в Австралии чечевицу сеют зимой и убирают до наступления жаркого и засушливого лета [6].

Чечевица наиболее требовательна к влаге в начальный период вегетации. Для набухания семян, она, как и другие бобовые культуры, содержащие большое количество белка, требует значительно большего количества воды, чем злаковые. Период до наступления цветения является для нее в отношении влаги критическим, а в последующие фазы развития требования чечевицы к влаге снижаются [8].

В условиях изменения климата в сторону глобального потепления и увеличения риска наступления засухи, изучение реакции различных генотипов чечевицы на разные метеоусловия, включая более южные широты, как Республика Крым, представляется актуальным.

Цель исследований – сравнительная оценка урожайности и фотопериодической реакции линий чечевицы селекции ФНЦЗБК, выращиваемых в Республике Крым и Орловской области.

Материалы и методы исследований

Исследования выполнены в 2020–2023 гг. в отделении полевых культур ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» (с. Клепинино, Красногвардейский район, Республика Крым), 45°31'15" с. ш. 34°10'15" в. д., и в ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур» (п. Стрелецкий, Орловский район, Орловская область), 53°00'40" с. ш. 35°58'40" в. д.

Климат района расположения опытов в Республике Крым степной, умеренно холодный, полусухой, континентальный, с большими годовыми и суточными колебаниями температуры. Среднегодовая температура воздуха составляет 9,8–11,0 °С. Годовая сумма осадков 316–418 мм, из них в вегетационное время, ограниченное температурой выше 10 °С, – 192–205 мм. Почва опытного участка – чернозем южный малогумусированный, легкоглинистый с содержанием гумуса в пахотном слое 2,26 %.

Климат Орловской области умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха в области составляет +4 °С...+5 °С. За год выпадает умеренное количество осадков – в среднем от 490 до 590 мм, причем летом в два раза больше. Однако ввиду частых колебаний годовых осадков и большого испарения в весенние и летние месяцы, наблюдается дефицит влаги. Поэтому область следует отнести к

зоне недостаточного увлажнения. Почвы участков проведения опытов тёмно-серые лесные, тяжелосуглинистые, с содержанием гумуса 5,4 %.

По средним многолетним данным, в Республике Крым температура в летние месяцы выше примерно на 2 °С, осадков также выпадает меньше, чем в Орловской области. По годам вегетации чечевицы в Республике Крым самым засушливым был 2020 г. – гидротермический коэффициент (ГТК) составлял 0,79. Наиболее обеспеченным влагой был 2022 г. (ГТК = 1,43). Годы 2021 (ГТК = 1,3) и 2023 (ГТК = 1,13) можно отнести к слабо засушливым (рисунок 1).

В Орловской области вегетационные периоды 2020–2023 гг. характеризовались контрастными погодными условиями. Гидротермический коэффициент варьировал от 0,83 в 2021 г. до 1,8 в 2020. Засушливым был также 2023 г. (ГТК = 0,93); 2022 (ГТК = 1,11) – слабо засушливым. При этом осадки выпадали неравномерно: недостаток влаги существовал в начале вегетации, а избыток в конце приводил к полеганию растений.

Рисунок 1 – Среднемесячные температуры воздуха и распределение осадков в Республике Крым и Орловской области в период вегетации чечевицы (2020-2023гг.)

Опыты закладывали по методике полевого опыта Доспехова [9]. В Республике Крым размещение делянок систематическое, повторность четырехкратная, площадь делянок 25 м². В Орловской области размещение делянок рендомизированное, повторность четырехкратная, площадь делянок 15 м². Посев осуществляли селекционной сеялкой СКС-6-10.

Материалом для исследований служили сорт чечевицы Восточная и пять селекционных линий. Селекционные линии и сорт Восточная созданы в ФНЦ ЗБК с использованием зародышевой плазмы дикорастущих видов (таблица 1).

Статистическую обработку данных проводили методом дисперсионного анализа с использованием программ Microsoft Excel 2010 и STATISTICA.

Таблица 1 – Характеристика селекционных линий чечевицы

Сорт/Линия	Происхождение	Окраска семенной кожуры и семядолей
Восточная	F ₅ (Пауза × <i>L. orientalis</i>)	желтая, желтые семядоли
P79/11	F ₇ (Веховская × <i>L. tomentosus</i>)	желтая, желтые семядоли
P11/12	BC ₁ F ₆ [Светлая × (О. Чифлик × <i>L. orientalis</i>)]	желтая, желтые семядоли
P19/12	BC ₁ F ₆ [Светлая × (О. Чифлик × <i>L.orientalis</i>)]	желтая, красные семядоли
P19/15	F ₁₁ (Веховская × <i>L. tomentosus</i>)	желтая, желтые семядоли
P10/16	BC ₁ F ₁₀ [Светлая × (О. Чифлик × <i>L.orientalis</i>)]	зеленая с пигментацией, желтые семядоли

Результаты и их обсуждение

Урожайность чечевицы сильно варьировала по годам, как в условиях Крыма, так и в Орловской области. В среднем за четыре года исследований урожайность чечевицы в Республике Крым составила 1,32 т/га, Орловской области – 1,17 т/га. Диапазон изменчивости среднего по годам показателя урожайности в Крыму находился в пределах 0,86–2,06 т/га, в Орловской области – 0,73–1,46 т/га (таблица 2). Низкую урожайность в Крыму в 2020 и 2021 гг. можно объяснить дефицитом влаги в апреле, на начальных этапах роста чечевицы. Лучшие показатели урожайности получены в Крыму в 2023 г., когда распределение осадков по месяцам было равномерным и оптимальным.

Таблица 2 – Урожайность чечевицы в изучаемых условиях, т/га

Сорт/Линия	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	Среднее по сортам
Республика Крым					
Восточная	0,76	0,91	1,33	1,97	1,24
P79/11	0,79	0,97	1,41	1,92	1,27
P11/12	0,77	1,12	1,29	2,37	1,39
P19/12	0,87	1,23	1,22	2,00	1,33
P19/15	0,99	1,12	1,28	1,96	1,34
P10/16	1,01	1,09	1,36	2,16	1,41
Среднее по годам	0,86	1,07	1,31	2,06	
НСР ₀₅	0,16	0,15	0,33	0,26	
Орловская область					
Восточная	0,53	1,75	1,28	1,91	1,37
P79/11	0,65	1,02	1,80	0,54	1,00
P11/12	0,50	1,10	1,47	-	1,02
P19/12	0,83	0,89	1,04	0,37	0,78
P19/15	0,44	1,61	1,44	-	1,16
P10/16	1,47	1,66	1,73	1,89	1,69
Среднее по годам	0,73	1,34	1,46	1,18	
НСР ₀₅	0,28	0,56	0,48	0,38	

В Орловской области урожайность была невысокой во все годы исследований. Самая низкая урожайность отмечена в 2020 г., когда низкие температуры мая задержали развитие чечевицы, а обилие осадков привело к полеганию и потерям урожая. В 2021 г. в Орловской области были самые высокие температуры, например, в июне, сравнимые с Крымом, но недостаток влаги в июне не позволил сформировать высокий урожай. 2022 г. характеризовался низкими

температурами в мае и достаточным влагообеспечением в течение вегетационного периода, и в этом году чечевица показала самую высокую среднюю урожайность. Недостаточная влагообеспеченность в 2023 г. снизила урожайность.

Результаты трехфакторного дисперсионного анализа показали существенное влияние фактора года (фактор В) – 31,2 % и фактора сорта (фактор С) – 10,6 % на урожайность чечевицы (таблица 3). Влияние места выращивания (фактор А) чечевицы (1,4 %) в данной серии экспериментов оказалось несущественным. Можно сделать предположение, что метеоусловия года в одном географическом месте иногда различаются больше, чем условия различных мест выращивания чечевицы в пределах изученных нами широт.

Таблица 3 – Дисперсионный анализ показателей урожайности чечевицы в трехфакторном опыте

Источник вариации	Степени свободы	Сумма квадратов	Дисперсия	F
Место выращивания (фактор А)	1	0,5803	0,583	3,675
Условия года (фактор В)	3	13,0655	4,3552	27,583*
Сорт (фактор С)	5	4,4459	0,8892	5,632*
Случайное	153	24,1574	0,1579	
Общее	162	41,8664		

Примечание. * – Влияние фактора существенно при $p \leq 0,5$.

Если говорить о сортовой специфике, то в Крыму она была выражена меньше чем в Орловской области. Средняя урожайность по линиям менялась от 1,24 т/га (сорт Восточная) до 1,41 т/га (линия Р10/16) в Крыму и от 0,78 т/га (Р19/12) до 1,69 т/га (Р10/16) в Орловской области. Лучшую урожайность в обеих локациях показала линия Р10/16, которая получена в результате возвратного скрещивания гибрида (*L. culinaris* × *L. orientalis*) с культурной чечевицей и отличается ярко-зеленой пигментированной окраской семян.

Посев чечевицы в НИИСХ Крыма проходил в период с 16 марта по 1 апреля, в зависимости от условий года. Вегетационный период начинался в апреле с появлением всходов и продолжался до начала или середины июля (рисунок 2). В ФНЦ ЗБК чечевицу сеяли в конце апреля-начале мая, всходы появлялись в первой или третьей декаде мая. Вегетационный период в Орловской области обычно продолжался с мая по июль. То есть, вегетация чечевицы в Орловской области сдвинулась на месяц позже. В Крыму вегетация чечевицы начиналась на месяц раньше, благодаря чему культура уходила от ранневесенней засухи и июльской жары.

Следует отметить, что в условиях Крыма вегетационный период удлинился и составил 88–101 сутки в зависимости от года, тогда как в Орловской области вегетационный период находился в пределах 66–82 суток. Отметим, что удлинение вегетационного периода происходило за счет удлинения вегетативной фазы. Если в Орловской области период от всходов до начала цветения чечевицы составлял 29–44 суток, то в Крыму – 42–59 суток, что характеризует изученные линии чечевицы как культуру длинного дня.

Календарные сроки начала цветения в разные годы в одном и том же месте выращивания были близки друг другу. Так, в Орловской области при всходах 4 мая в 2020 г. чечевица зацвела 17 июня, а в 2022 г., при всходах 23 мая, зацвела 21 июня. Период всходы–цветение в первом случае составил 44 суток, во втором – 29 суток. В Крыму при поздних всходах 14 апреля в 2021 г. чечевица зацвела 28 мая (период

всходы–цветение – 42 суток), а при ранних всходах 27 марта в 2023 году зацвела примерно в те же сроки – 25 мая (период всходы–цветение – 59 суток).

Продолжительность светового дня в период начала цветения чечевицы на широте ФНЦ ЗБК составляла 16 часов 53–56 минут, широте НИИСХ Крыма – 15 часов 14–33 минуты, при максимальной длине дня в Орловской области 16 часов 56 минут и в Крыму – 15 часов 42 минуты.

Рисунок 2 – Продолжительность фаз вегетационного периода чечевицы в Республике Крым и Орловской области

Полученные данные показывают высокую фотопериодическую чувствительность изученных генотипов чечевицы. В северных широтах Орловской области вегетационный период достаточно короткий, тогда как в южных (в Крыму) он увеличивается за счет более позднего цветения. Дата цветения чечевицы обычно совпадает или приближается к дате с максимальной длиной дня в регионе. Даже на одной широте чечевица компенсирует позднее появление всходов ранним цветением. Разница между широтами Орла и Крыма составила в нашем опыте 8 °, что где-то на 20 суток удлинит период всходы–цветение на южной широте.

Фотопериодическую реакцию чечевицы на различную длину дня описывала еще Е. И. Барулина [2], основываясь на опытах Института прикладной ботаники. Все изученные расы чечевицы дали сокращение вегетационного периода до цветения при продвижении с юга на север. На основании чего чечевица и была отнесена к растениям длинного дня. Вместе с тем, в одних и тех же условиях продолжительность вегетационного периода у разных генотипов варьировала от 71 до 104 суток. Причем расы южного происхождения показывали нерезкое удлинение вегетационного периода [2]. Erskin [10], относя чечевицу к культуре длинного дня, указывал на широкую генетическую изменчивость по данному признаку. Нечувствительные к фотопериоду генотипы могут зацвести на коротком дне в южных широтах. Отмечена высокая генетическая вариабельность по чувствительности к пролонгированному фотопериоду [11]. Следует отметить, что продолжительность фотопериода должна быть оптимальной для каждого из

генотипов. В опытах Института прикладной ботаники в Ленинградской области (59°44') на длинном дне ни одну из изученных форм не удавалось довести до полной зрелости [2]. В опытах с искусственным удлинением фотопериода до 22 часов многие генотипы средних и высоких широт не зацветали вовсе [11]. Изученные нами селекционные линии северного происхождения и созданы в Орловской области, поэтому они демонстрируют описанную выше фотопериодическую реакцию как удлинение вегетационного периода на более коротком дне, характерную для культур длинного дня.

В наших исследованиях 2020–2022 гг. было показано, что урожайность в Орловской области выше чем в Республике Крым [12]. В настоящей работе мы установили, что место выращивания не оказывает существенного влияния на урожайность, а наибольший вклад в варьирование данного признака вносят климатические условия года. Объяснить некоторое расхождение можно тем, что в данный эксперимент включено большее количество лет, а также использованием селекционных линий, которые более чувствительны к изменению погодных условий, чем районированные сорта. В опытах с чечевицей в разных географических локациях Индии [13] установлено, что фактор внешней среды был доминантным, определяющим урожайность (58 %), тогда как эффект генотипа был минимальным (8 %), что совпадает с нашими результатами, полученными совершенно в других условиях.

Выводы

При выращивании селекционных линий и сорта чечевицы Восточная в НИИСХ Крыма и ФНЦ ЗБК показано, что в условиях жаркого климата южных широт чечевица может давать урожаи, сопоставимые с умеренным климатом Орловской области, за счет смещения периода вегетации в Крыму на месяц раньше и ухода растений от весенней засухи и июльской жары. Вегетационный период чечевицы в Орловской области в основном охватывает май, июнь, июль, тогда как в Республике Крым вегетация чечевицы проходит главным образом в апреле, мае, июне.

Максимальное влияние на формирование урожайности чечевицы вносит фактор метеоусловий года (31,2 %), фактор сорта оказывает меньшее влияние (10,6 %), влияние фактора места выращивания не является существенным (1,4 %).

Селекционные линии чечевицы, также как и сорт Восточная, выведенные в более северных широтах Орловской области, относятся к культуре длинного дня. Фотопериодическая реакция на короткий световой день при их выращивании в южных широтах Республики Крым проявляется в удлинении вегетационного периода за счет более позднего наступления цветения.

Литература

1. Fratini R., Pérez de la Vega M., Cubero J. I. Lentil: origin and domestication // Grain Legumes. 2011. No. 57. P. 5–9.
2. Барулина Е. И. Чечевица СССР и других стран. Л.: Всесоюзная академия сельскохозяйственных наук им. Ленина. Институт прикладной ботаники и новых культур, 1930. 319 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://libarch.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/4065?utm_source=chatgpt.com (дата обращения 16.09.2025).
3. Kaale L. D., Siddiq M., Hooper S. Lentil (*Lens culinaris* Medik) as nutrient-rich and versatile food legume: a review // Legume Science. 2023. No. 5. Art. No. e169. DOI: 10.1002/leg3.169.
4. Dhull S. B., Kinabo D. J., Uebersax M. A. Nutrient profile and effect of processing methods on the composition and functional properties of lentils (*Lens culinaris* Medik): a review // Legume Science. 2023. No. 5. Art. No. e156. DOI: 10.1002/leg3.156.
5. FAOSTAT. Crop and livestock products. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL> (дата обращения 16.09.2025).
6. Materne M., Siddique K. H. M. Agroecology and crop adaptation // In book: The lentil: botany, production and uses / Ed. by Erskine W., Muehlbauer F., Sarker A., Sharma B. Wallingford (UK): CABI

Publishing, 2009. P. 47–63. DOI: 10.1079/9781845934873.0047.

7. Pérez de la Vega M., Pedro G. G., Gutierrez-Gonzalez J. J., Sáenz de Miera L. E. Tackling lentil biotic stresses in the genomic era // In book: Genomic designing for biotic stress resistant pulse crops / Ed. by Kole C. Cham (Switzerland): Springer, 2022. P. 253–308. DOI: 10.1007/978-3-030-91043-3_5.

8. Леонтьев В. М. Чечевица. Л.: «Колос», 1966. 180 с.

9. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.

10. Erskine W., Ellis R. H., Summerfield R. J., Roberts E. H., Hussain A. Characterization of responses to temperature and photoperiod for time to flowering in a world lentil collection // Theor. Appl. Genet. 1990. No. 80. P. 193–199. DOI: 10.1007/BF00224386.

11. Mitache M., Baidani A., Bencharki B., Idrissi O. Exploring genetic variability under extended photoperiod in lentil (*Lens culinaris* Medik.): vegetative and phenological differentiation according to genetic material's origins // Plant Methods. 2024. No. 20(1). Art. No. 9. DOI: 10.1186/s13007-024-01135-0.

12. Гурьев Г. П., Суворова Г. Н., Пташник О. П., Якубовская А. И., Каменева И. А. Оценка влияния биопрепаратов на структурные элементы симбиоза (клубеньки) и урожайность чечевицы в условиях Орловской области и Республики Крым // Таврический вестник аграрной науки. 2023. № 3 (35). С. 33–41. DOI: 10.5281/zenodo.10134307.

13. Parihar A. K., Hazra K. K., Lamichaney A., Sen Gupta D., Kumar J., Singh A. K., Das S. P., Jeberson M. S., Sofi P. A., Lone A. A., Dev J., Kumar A., Panwar R. K., Singh S., Dikshit H. K., Aski M., Jamwal B. S., Prakash V., Punia S. S., Singh K., Nair S. K., Parikh M., Tiwari S., Saxena A. K., Mishra S. P., Kamaluddin, Kumar H., Kumar U., Singh D., Gupta S., Tripathi S., Dixit G. P. Adaptive responses of large-seeded lentils across diverse Indian climates // Heliyon. 2025. No. 11(3). Art. No. e42184. DOI: 10.1016/j.heliyon.2025.e42184.

References

1. Fratini R., Pérez de la Vega M., Cubero J. I. Lentil: origin and domestication // Grain Legumes. 2011. No. 57. P. 5–9.

2. Barulina E. I. Lentil of USSR and other countries. Leningrad: All-Union Academy of Agricultural Sciences named after Lenin, Institute of Plant Breeding, 1930. 319 p. [Electronic resource]. Access point: https://libarch.nmu.org.ua/handle/GenofondUA/4065?utm_source=chatgpt.com (reference's date 16.09.2025).

3. Kaale L. D., Siddiq M., Hooper S. Lentil (*Lens culinaris* Medik) as nutrient-rich and versatile food legume: a review // Legume Science. 2023. No. 5. Art. No. e169. DOI: 10.1002/leg3.169.

4. Dhull S. B., Kinabo D. J., Uebersax M. A. Nutrient profile and effect of processing methods on the composition and functional properties of lentils (*Lens culinaris* Medik): a review // Legume Science. 2023. No. 5. Art. No. e156. DOI: 10.1002/leg3.156.

5. FAOSTAT. Crop and livestock products. [Electronic resource]. Access point: <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL> (reference's date 16.09.2025).

6. Materne M., Siddique K. H. M. Agroecology and crop adaptation // In book: The lentil: botany, production and uses / Ed. by Erskine W., Muehlbauer F., Sarker A., Sharma B. Wallingford (UK): CABI Publishing, 2009. P. 47–63. DOI: 10.1079/9781845934873.0047.

7. Pérez de la Vega M., Pedro G. G., Gutierrez-Gonzalez J. J., Sáenz de Miera L. E. Tackling lentil biotic stresses in the genomic era // In book: Genomic designing for biotic stress resistant pulse crops / Ed. by Kole C. Cham (Switzerland): Springer, 2022. P. 253–308. DOI: 10.1007/978-3-030-91043-3_5.

8. Leontyev V. M. Lentil. Leningrad: Kolos, 1966. 180 p.

9. Dospekhov B. A. Methods of field research. Moscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.

10. Erskine W., Ellis R. H., Summerfield R. J., Roberts E. H., Hussain A. Characterization of responses to temperature and photoperiod for time to flowering in a world lentil collection // Theor. Appl. Genet. 1990. No. 80. P. 193–199. DOI: 10.1007/BF00224386.

11. Mitache M., Baidani A., Bencharki B., Idrissi O. Exploring genetic variability under extended photoperiod in lentil (*Lens culinaris* Medik.): vegetative and phenological differentiation according to genetic material's origins // Plant Methods. 2024. No. 20(1). Art. No. 9. DOI: 10.1186/s13007-024-01135-0.

12. Guryev G. P., Suvorova G. N., Ptashnik O. P., Yakubovskaya A. I., Kameneva I. A. Evaluation of the effect of biopreparations on the structural elements of symbiosis (nodules) and yield of lentils under conditions of the Orel region and the Republic of Crimea // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2023. No. 3 (35). P. 33–41. DOI: 10.5281/zenodo.10134307.

13. Parihar A. K., Hazra K. K., Lamichaney A., Sen Gupta D., Kumar J., Singh A. K., Das S. P., Jeberson M. S., Sofi P. A., Lone A. A., Dev J., Kumar A., Panwar R. K., Singh S., Dikshit H. K., Aski M., Jamwal B. S., Prakash V., Punia S. S., Singh K., Nair S. K., Parikh M., Tiwari S., Saxena A. K., Mishra S. P., Kamaluddin, Kumar H., Kumar U., Singh D., Gupta S., Tripathi S., Dixit G. P. Adaptive responses of large-seeded lentils across diverse Indian climates // Heliyon. 2025. No. 11(3). Art. No. e42184. DOI: 10.1016/j.heliyon.2025.e42184.

UDC 635.658

Suvorova G. N., Ikonnikov A. V., Ptashnik O. P., Yakubovskaya A. I.

RESPONSE OF LENTIL BREEDING LINES TO GROWING CONDITIONS OF THE REPUBLIC OF CRIMEA AND THE OREL REGION

Summary. *As lentil spread from the center of its origin, it adapted to various soil and climate conditions. The most important factors for lentil growth are temperature and the distribution and quantity of rainfall. The change of climate towards global warming and the increased risk of drought emphasize the importance of studying how lentil responds to different weather conditions, including those in southern latitudes. Therefore, this study aimed to compare the yield and photoperiodic response of lentil lines bred at the Federal Scientific Center of Legumes and Groat Crops that were grown in the Republic of Crimea and the Orel region. Studies were conducted in 2020–2023 at the Research Institute of Agriculture of Crimea (Republic of Crimea), 45°31'15" N 34°10'15" E, and the Federal Scientific Center of Legumes and Groat Crops (Orel region), 53°00'40" N 35°58'40" E. The mean lentil yield over the four-year study period was 1.32 t/ha in the Republic of Crimea and 1.17 t/ha in the Orel region. A significant effect of the “year” (31.2 %) and “genotype” (10.6 %) factors on the lentil yield was shown. The factor “location” (1.8 %) had no significant effect in the experiment. Line ‘P 10/16’, which has bright green seed pigmentation, demonstrated a high average yield in both locations: 1.41 t/ha in Crimea and 1.64 t/ha in the Orel region. Lentil vegetation began in April in Crimea, which is a month earlier than in the Orel region; therefore, plants did not suffer from early spring drought or late summer heat. Depending on the year, the growth season varied from 66 to 83 days in the Orel region and from 88 to 101 days in Crimea. The photoperiodic response of the lentil breeding lines to short days in the Republic of Crimea was in an extension of the growth season due to late flowering, defining them as long-day crops.*

Keywords: *lentil, growth season, photoperiodic response, yield, breeding lines.*

Суворова Галина Николаевна, кандидат сельскохозяйственных наук, заведующая лабораторией генетики и биотехнологии, ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур»; 302502, Россия, Орловская область, Орловский район, п. Стрелецкий, ул. Молодежная, 10, корп. 1; e-mail: galina@vniizbk.ru.

Иконников Александр Владимирович, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник лаборатории генетики и биотехнологии, ФГБНУ «Федеральный научный центр зернобобовых и крупяных культур»; 302502, Россия, Орловская область, Орловский район, п. Стрелецкий, ул. Молодежная, 10, корп. 1; e-mail: ykoscha@yandex.ru.

Пташник Ольга Павловна, старший научный сотрудник лаборатории семеноводства и изучения новых генотипов Отдела интродукций и технологий в полеводстве и животноводстве ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: ptashnik_61@mail.ru.

Якубовская Алла Ивановна, кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории физиологии и экологии микроорганизмов ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295453, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: yakubovskaya_alla@mail.ru.

Suvorova Galina Nikolaevna, Cand. Sc. (Agr.), head of the Laboratory of genetics and biotechnology, FSBSI “Federal Scientific Center of Legumes and Groat Crops”; 1 build., 10, Molodezhnaya str., vill. Streletski, Orel region, 302502, Russia; e-mail: galina@vniizbk.ru.

Ikonnikov Aleksandr Vladimirovich, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of the Laboratory of genetics and biotechnology, FSBSI “Federal Scientific Center of Legumes and Groat Crops”; 1 build., 10, Molodezhnaya str., vill. Streletski, Orel region, 302502, Russia; e-mail: ykoscha@yandex.ru.

Ptashnik Olga Pavlovna, senior researcher, Laboratory of seed growing and strain investigation of new genotypes, Department of introductions and technologies in agriculture and livestock farming, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: ptashnik_o@niishk.ru.

Yakubovskaya Alla Ivanovna, Cand. Sc. (Biol.), leading researcher of the Laboratory of physiology and ecology of microorganisms, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295493, Russia; e-mail: yakubovskaya_alla@mail.ru.

Работа выполнена в рамках Государственных заданий: государственного задания Министерства науки и высшего образования Российской Федерации по теме № FGZZ-2025-0011 (г. Орел) и № FNZW-2022-0001 «Разработать инновационные подходы управления производственным процессом сельскохозяйственных культур и оценить генетический потенциал новых сортов и селекционных номеров в аридных условиях Крыма» (г. Симферополь)».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 01.10.2025.

Дата принятия к печати – 28.10.2025.